

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Сардорхон Кувондиков СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ПСИХОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ ВА СПОРТЧИЛАРНИНГ ПСИХИК ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ.....	4
2. Бобомурод Хужомов НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.....	8
3. Дилшод Душабаев ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУТАХАССИСИ.....	15
4. Тожиддин Зайниддинов ФУТБОЛНИНГ ОММАВИЙЛИГИНИ ОШИРИШДА ЎЙИН ҚОИДАЛАРИ, МУСОБАҚАНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Мадина Махмудова ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	24
6. Фатхулла Мирахмедов ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	27
7. Музаффар Мирбабаев ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ МОТИВАЦИЯСИНИ ОШИРИШДА РЕЙТИНГ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.....	30
8. Азимжон Рузиев ЁШ СУЗУВЧИЛАРНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН БАЗАВИЙ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИГА САРАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР.....	33
9. Нуриддин Сангиров СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14–15 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ С УЧЕТОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.....	37
10. Жамшид Эшпулатов СОҒЛОМ ФИКРЛАШ СОҒЛОМ ТУРМУШНИНГ АСОСИЙ СИФАТИДИР.....	40

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Мирбабаев Музаффарв.б. доцент Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси**ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ МОТИВАЦИЯСИНИ ОШИРИШДА
РЕЙТИНГ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7485884>**АННОТАЦИЯ**

Замонавий спортда юқори кўрсаткичларга эришиш кўп йиллик машғулотларнинг тизимли натижаларига боғлиқ. Спортчини машғулот жараёнига ва ўзининг спорт бурчига бўлган муносабати ахамиятли даражада унинг машғулот мотивацияси ва мусобқада катнашишидан келиб чиқади.

Калит сўзлар; психология, спорт, футбол, жисмоний тарбия, чиниқиш, мусобақа, машғулот, мураббий, ғалаба, спорт психологияси

Мирбабаев Музаффари.о. доцент Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами
кафедры физической воспитания и спорта**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В ПОВЫШЕНИИ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ****АННОТАЦИЯ**

достижение высоких результатов в современных видах спорта зависит от систематических результатов многолетних тренировок. Отношение спортсмена к тренировочному процессу и своему спортивному долгу в значительной степени проистекает из его тренировочной мотивации и участия в соревнованиях.

Ключевые слова; психология, спорт, футбол, физическое воспитание, подготовка, соревнование, тренировка, тренер, победа, спортивная психология

Mirbabayev Muzaffaracting associate Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami
Senior lecturer of the Department
of Physical Education and Sports**THE EFFECTIVENESS OF THE RATING SYSTEM IN INCREASING THE TRAINING
MOTIVATION OF YOUNG PLAYERS**

ANNOTATION

achieving high results in modern sports depends on the systematic results of long-term training. The athlete's attitude to the training process and his sporting duty largely stems from his training motivation and participation in competitions.

Keywords; psychology, sports, football, physical education, preparation, competition, training, coach, victory, sports psychology

Психологияда мотив деб унинг у ёки бу фаолиятга ундайдиган онгланган эhtiёж билан боғланган фикр, интилиш ва инсоннинг хисси тушунилади. Горбунов Г.Д.

Футбол бу жамоавий ўйин, мусобақаларда мувоффақият қозониш фақат жамоа аъзоларининг юқори даражада таёрланган ҳолатида эришилади. Шунинг учун футбол жамоаси футболчилардан машғулот жараёнида мотивациянинг шундай турларини танлаш керакки улар ҳар бир футболчини фаоллигини ва жавобгарлигини кучайтирсин.

Мураббий спортчиларни мусобақада қатнашиши, машғулот мотивларини билиши катта амалий аҳамият касб этади. Чунки бўлажак мусобақага ва машғулотга бўлган муносабатини, спорт режимига, порт билан шуғулланиш мақсадини аниқлашга бевосита таъсир этади. Чунки мотивлар машғулот ва мусобақа вақтида номоён бўладиган қийинчиликларни енгиш учун максимал даражада спортчини кучини тўплашга ёрдам беради. Замонавий адабиётларда спорт фаолиятидаги мотивлар муаммосига бағишланган ишлар мавжуд. Шунинг айтиб ўтиш жоизки бир қанча муаллифлар спорт мотивациясини кўпроқ талқин қилган лекин ёш спортчиларни мотивларини шакллантириш ва бошқариш кам ёритилган. Бабушкин Е.Г., Мочалов С.Ю.

Мурабийнинг амалий фаолиятида спортчиларни машғулот фаолиятига мотивини оширишнинг бир қанча усуллари мавжуд. Шунинг айтиш жоизки мотивлаштириш воситаларини танлаш кўп омилларга боғлиқ. Чунинчи: шуғулланувчиларнинг спорт турига, ёшига, жинсига, спорт квалификациясига ва бошқаларга.

Тадқиқотнинг ташкил этилиши. Эксперимент Тошкент шаҳридаги болалар ва ўсмирлар футбол академиясида ўтказилди.

Кузатувларни асосан 3 та гуруҳларда олиб бордик, булар 9“А”, 8“Б”, 7“А” гуруҳлари. Дастлаб сентябр ойида гуруҳларни ўтказган ҳар бир машғулотларини мунтазам равишда кузатиб борилди. Кузатув жараёнида шу нарса маълум бўлдики 8 “б” гуруҳ машғулотларда фаол эмаслиги, машқларни унчалик қизиқиш билан бажармаслиги, уларда натижавий мотивация ривожланмаганлиги, ўтказилган барча чемпионатларда ғалабадан кўра мағлубияти кўпроқлиги аниқланди. Ушбу гуруҳ футболчилари тадқиқот гуруҳи этиб белгиланди. Тадқиқот гуруҳининг машғулотда сустигини инобатга олиб спортчиларни фаоллаштиришга эътибор қаратилди.

Педагогик эксперимент икки босқичда ташкил топган. Биринчи босқичда (октябр, ноябр, декабр) ойларида футболчиларни машғулот жараёнида, уларнинг фаоллигини аноним тарзда кузатилди, яъни уларни машғулотдаги фаоллигини табиий ҳолда ўрганилди. Иккинчи босқич (январ, феврал, март) ойларида футболчиларни машғулот мотивациясини кўтаришга қаратилган 10 баллик мезон ишлаб чиқилди. **10 баллик мезон қуйидагича ифодаланган.**

Тайёргарлик қисмида интизом ва фаоллик учун максимал **2** балл

Асосий қисмда ҳар бир машқни аниқ ва сифатли бажаргани учун максимал **6** балл

Машғулотнинг якуний қисмида тикланувчи машқларни аниқ ва сифатли бажаргани учун максимал **2** балл

Педагогик эксперимент бошланишида юқорида кўрсатилган мезонлар ҳақида ёш футболчиларга эълон қилинди.

Ҳар бир машғулот сўнгида ушбу мезон асосида белгиланган баллар спортчиларга машғулотга бўлган муносабатига қараб балл қуйилади. Машғулотда фаол бўлган футболчиларга юқори балл, сустроқларига эса пастроқ баллар қўйилади.

Булажак чемпионатгача максимал балл тўпламаган спортчини мусобақада иштирок этмаслиги тушунтирилди, педагогик технология мезонларини мураббийи ҳам футболчилар

ёнида туриб тасдиқлади. Январ ойидан бошлаб футболчиларнинг машғулотларга бўлган муносабатлари ўзгарди.

Ҳар бир машғулот сўнгида олинган баллар эълон қилинди ҳамда ҳафталик ва ойлик баллар синф хонасини бурчагига ҳар ой жойлаштирилди.

Тадқиқот бошида эксперимент гуруҳи 8- та ўртоқлик учрашув ўтказган эди, булардан 4- таси мағлубият, 2- та дурранг, фақатгина 2- та ғалаба қозонган. Педагогик экспериментдан сўнг тадқиқот гуруҳ яна 8- та жамоалар билан ўртоқлик учрашув ўтказиб қуйдаги натижаларга эришди. 4- ғалаба, 2-та дурранг, 2- та мағлубият.

Бундан қуришиб турибдики мотивацион ҳолатни мураббий доимий равишда назорат қилиб туриши лозим.

Тадқиқот ўтказиш натижасидан маълум бўлдики, ёш футболчиларни машғулот мотивациясини доимий назорат қилиб баҳоланса, уларни машғулотга бўлган мотивацияси ошиши туфайли, техник ва тактик ҳаракатларни эгаллаши самарадорлиги ошади. Бу албатта мусобақада ўз самарасини беради.

Машғулотга бўлган мотивацияни беқарорлигини инобатга олиб мураббий доимий равишда ёш футболчилар билан мулоқотда бўлиши лозим, уларни ички кечинмаларидан хабардор бўлиши керак, ҳар кунги бўладиган машғулот бошида, ҳамда машғулот сўнгида болаларни фикри билан дўстлашиши, уларни мотивацион ҳолатини аниқлаши, керак бўлса уларни машғулот мотивацион ҳолатига коррекция киритиши лозим.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Бабушкин Е.Г., Мочалов С.Ю. Факторы, определяющие сохранение спортивной мотиваций у высоко квалифицированных спортсменов. Материалы международной научной конференции психологов физической культуры и спорта. «Рудиковское чтения» 11-14-июня. 2006г 41-43с.
2. Горбунов Г.Д., Психопедагогика спорта, Москва.. ФиС 1986г. Ст 90-98.
3. Гаппаров.З.Г. Спорт психологияси «Меҳридарё» МЧЖ. Тошкент 2011.с 65.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000